

БОШҚАРУВ СЕРВИС КОМПАНИЯЛАРИ ЎРТАСИДА ИШОНЧЛИЛИК РЕЙТИНГИНИ АНИҚЛАШНИНГ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бердиева Дилфуза Ахатовна

(i.f.f.d.) PhD, Тошкент архитектура қурилиш университети “Менежмент” кафедраси
мудири, доцент dili01.07@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003841>

Аннотация: Ушбу мақолада бошқарув сервис компаниялари ўртасида ишончлилик рейтингини аниқлашнинг стратегик йўналишлари келтирилган. Шунингдек, ишончлилик рейтингини ҳисоблаш асосида компанияни бошқаришнинг амалий механизми муҳокама қилинади. Бошқарув сервис компанияларида самарали бошқарув усуллари бўйича амалий қўлланма сифатида компаниянинг бозордаги ишончилиги ва рақобатбардошлиги даражасининг ажралмас кўрсаткичини белгилловчи методологияни жорий этиш йўллари таклиф этилади.

Abstract. This article presents strategic directions for determining reliability ratings among management service companies. A practical mechanism for managing a company based on calculating the reliability rating is also considered. As a practical guide to effective management methods in management service companies, methods for introducing a methodology that determines an integral indicator of the level of reliability and competitiveness of a company in the market are proposed.

Keywords: management, service, company, rating, reliability, quality, strategy.

Калит сўзлар: бошқарув, сервис, компания, рейтинг, ишончлилик, сифат, стратегия.

Кириш. Мамлакатимизда бизнес юритишни соддалаштириш, солиқ юкини камайтириш, лойиҳаларни амалга ошириш учун қулай молиялаштириш тизим ва инфратузилмасини яратиш ҳамда хусусий мулкнинг дахлсизлигини таъминлаш бўйича ишлар тезкорлик билан амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида” 2023 йил 4 сентябрдаги ПҚ-242-сонли қарорига мувофиқ, бошқарув компанилари ва маъмурий бошқарув органларининг бир – бирига ўзаро ишончини кучайтириш, бошқарув компаниларига янада қулай шарт – шароитлар яратиш ва соғлом рақобат муҳитини таъминлаш бўйича стратегик мақсадлар қўйилган [2].

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 7 ноябрдаги “Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида”ги ЎРҚ-581-сонли Қонунида ҳам “Уй-жой-коммунал хизмат кўрсатиш соҳаси ташкилотлари томонидан тегишли хизматлар кўрсатишда техник тартибга солувчи норматив ҳужжатлар талабларига риоя этилиши” вазифаси белгилаб қўйилган [1].

Бошқарув сервис компаниялари субъектларини бошқаришнинг жиддий муаммоларидан бири бу бизнеснинг ишончлилик даражасини баҳолаш имконини берувчи самарали бошқарув тизимларини яратиш муаммосидир. Кўриниб турибдики, бундай тизимларни яратишнинг универсал алгоритми мавжуд эмас, аммо ишончлилик даражасини баҳолашнинг амалий механизмини яратишга умумий ёндашувларни ишлаб чиқиш мумкин.

Ишончлилик тушунчаси барқарорлик тушунчасининг ривожланиши эди. Шу нуқтаи назардан қараганда, у барқарорлик каби ўлчов тоифалари тизимига киритилиши керак. Шу билан бирга, бир қатор олимларнинг ишончлилик техник тизимларда барқарорликни ҳисобга олишнинг фақат бир жиҳати деган жуда кенг тарқалган ғояси нотўғри, чунки ишончлилик барқарорликнинг алоҳида ҳолати эмас.

Шунинг учун яқинда тизим барқарорлигини йўқотган тақдирда унинг ишончлилигини ўрганишнинг алоҳида роли амалга оширилди. Барқарор ҳолатнинг барқарорлигини йўқотиш унинг беқарор билан тўқнашуви натижасида ёки ўз-ўзидан тебранишларнинг кучайиши натижасида содир бўлиши мумкин. Оптималлаштириш ва кучайтириш ҳам барқарорликни йўқотишига олиб келиши мумкин. Шундай қилиб, назоратда салбий тесқари алоқанинг йўқлиги доимо барқарорликни йўқотишига олиб келади. Барқарорликни йўқотиш билан боғлиқ офатлардан қочиш учун тизим ишончлилиги чегараларини билиш ҳозирги кунда долзарбдир.

Материал ва метод. Бошқарув сервис компаниялари ўртасида ишончлилик, сифат ва самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш ҳамда уларни умумлаштириш муаммоларига бағишланган илмий изланишлар юзасидан амалга оширилган тадқиқотлар натижасида мазкур мавзулар алоҳида тадқиқ этилмаган аксинча умумлаштирилган ҳолда амалга оширилгани аниқланди. Хусусан, уй-жой фонди ҳамда бошқарув компаниялари молиявий бошқарувини тавсифлаш, уларнинг самарадорлик тизимларига рейтинг баҳолаш тизими орқали эътибор қаратиш ҳамда келгусида юзага келиши мумкин бўлган рискларни аниқлаш, назорат қилиш, рисклар даражасини камайтириш билан боғлиқ хулосаларни шакллантириш билан боғлиқ илмий изланишлар қисман J. K. Mohammed, A. O. Sulyman [3], X.He, X.-J. Cai, S. Namori [4], Hal Pawson, Julie Lawson, Vivienne Milligan [5], Xing Quan Zhang, Sopon Pornchokchai [6] ва Irina Gensler [7] каби хорижий олимларнинг илмий изланишлари ва нашр эттирган ишланмаларида ўз аксини топган. Бошқарув компаниялари фаолиятини такомиллаштириш ҳамда улар ўртасида рейтинг кўрсаткичларини ишлаб чиқиш асосида фаолият йўналишларига тавсиф бериш, мазкур жараёнда янги ахборот технологиялари ва инновацион методлардан фойдаланиш имкониятлари Е.А.Кулягина [8], С.А.Кирсановлар[9] ва К.С. Степаев [10], бошқарув сервис компаниялари ҳамда уй-жой фонди фаолияти молиявий бошқарувини самарали ташкил этишда ҳамда рейтинг тизимини жорий қилишда мазкур компаниялар фаолиятни молиялаштириш манбаларини тавсифлаш, харажат сатрларини оптималлаштириш, давлат уй – жой фондларини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари каби долзарб масалалар эса А.Х.Набиев, К.А.Гантыбаева[11] ва Н.М.Вишнева[12] каби маҳаллий олимларимизнинг илмий тадқиқот ишларида ўз аксини топган.

Натижалар. Амалга оширилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бошқарув сервис компаниялари молиявий бошқарув механизмининг такомиллаштириш ҳамда улар фаолиятига нисбатан ишончлилик даражасини ошириш, доимий мониторинг қилиш имкониятини амалга ошириш имконини берувчи тизимга таълуқли масалалар алоҳида тадқиқот йўналиши сифатида ўрганилмаган. Ишончлилик рейтингини шакллантириш жараёнида бошқарув сервис компаниялари фаолиятида ўтказилган маблағларнинг хавфсизлиги билан ишончли бошқарув шартномаларини қоплаш учун капиталнинг етарлилик даражаси, молиявий барқарорлик, операцион кўрсаткичлар ҳамда уларнинг бозордаги позицияси ва ўрни, ишбилармонлик обрўси ва имиджи, активлар ва

рискларини бошқариш стратегиясини баҳолаш; тактик қарорларни қабул қилиш жараёнлари, корпоратив бошқарувда турли рискларни аниқлаш ва уларни бошқариш методологияларининг хизмат кўрсатиш даражасига таъсири, бошқарув таъсисчиларига кўрсатилаётган хизматлар сифати ва қулайлигини баҳолаш бошқарувчи каби кўрсаткичлар тизимини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этиши аниқланди.

Муҳокама. Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида амалда фаолият юритаётган бошқарув сервис компаниялари ўртасида ишончлилик рейтингини аниқлаш методологиясини ишлаб чиқиш жараёнида улар томонидан қисқа ва ўрта муддатли мажбуриятларни бажариш қобилиятига бевосита ва билвосита таъсир қилувчи кўрсаткичлар ҳисоб-китоб қилиниши, шунингдек бозор конъюнктурасида ноқулай ўзгаришлар шароитида юзага келиши мумкин бўлган салбий таъсирларга нисбатан барқарорликни таъминлаш шарт шароитлари ҳам ҳисобга олинши лозим. Бошқарув сервис компанияларининг ишончлилик рейтинги орқали мазкур хизмат кўрсатиш бозоридаги ҳолатни тўғри баҳолашга, ҳар бир компаниянинг ўрнини аниқлашга, доимий равишда кўрсатиладиган сервис хизматлари сифатини ошириб боришга нисбатан бўлган рағбатни шакллантириб боришга нисбатан қизиқишни ошишига, рейтингнинг миқдорий характеристикаси орқали эса бошқарув сервис компаниялари томонидан ўз мажбуриятларини вақтида сифатли бажариш даражасини оширишга олиб келади.

Бошқарув сервис компаниялари субъектлари фаолиятини баҳолаш мезонлари бўйича умумий балл баҳолаш вақтида амалда бўлган мезонлар сони ва уларга берилган баллар йиғиндисидан келиб чиқиб белгиланади. Ишончлилик рейтинги турлари белгиланиши 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Бошқарув сервис компаниялари субъектларининг ишончлилик рейтинги шкаласи [13]

Т/р	Ишончлилик тоифаси	Рейтинг баҳоси	Ишончлилик даражаси	баллдан	баллгача
1.	А	AAA	1-юқори даражада	85	100
		AA	2-юқори даражада	75	85
		A	3-юқори даражада	65	75
2.	В	BBB	1-ўрта даражада	55	65
		BB	2-ўрта даражада	40	55
		B	3-ўрта даражада	35	40
3.	С	ССС	1-қониқарли даражада	30	35
		СС	2-қониқарли даражада	25	30
		С	3- қониқарли даражада	20	25
4.	D	DDD	1-қуйи даражада	7	20
		DD	2- қуйи даражада	5	7
		D	3- қуйи даражада	0	5

1-жадвал таҳлилларидан шуни кўриш мумкинки, рейтинг белгилари бир-биридан фарқ қилиши, одатда энг ишонли компаниялар юқори рейтинг “А” тоифаси ҳисобланади. Кейин камайиш тартибида: “В” ва “С” рейтинглари ҳисобланади. Энг паст ишончлилик рейтинги одатда “D” ҳарфи билан кўрсатилиши, бошқарув сервис компанияларнинг

тўловга қодир эмаслиги, яъни фаолиятининг банкротлиги ёки лицензиясининг бекор қилиниши билан боғлиқ кўрсаткичлар ҳисобланади. Юқорида келтирилган ишончлилик рейтинг шкаласининг умумий йиғиндиси – 100% ни ташкил этиб, блок ичидаги ҳар бир омил ўзининг ички ўлчов бирлигига эга. Ҳар бир омил 1 баллдан 5 баллгача бўлган ўз жавоб вариантларига кўра минимал жамланган балл – баллни, максимал – 5 баллни ташкил этиши лозим.

Ушбу ишончлилик рейтинги шаклланишига оид бошқарув сервис компаниялари субъектлари фаолиятини баҳолаш мезонлари ва уларга қўйилган баллар тўғрисидаги маълумотлар баҳолаш амалга оширилган кундан бошлаб 1 кун ичида бошқарув сервис компаниялари субъектининг шахсий кабинетига юборилади.

Ишончлилик рейтингининг тури ўзгарганда, бошқарув сервис компаниялари субъектларининг шахсий кабинетига уларга қўйилган баллар тўғрисидаги маълумотлар қайта юборилади. Юборилган ишончлилик рейтингига оид маълумотлар беш кундан кечиктирмай бошқарув сервис компаниялари субъектлари томонидан кўриб чиқилади.

Бошқарув сервис компаниялари субъектлари томонидан ишончлилик рейтинги даражаси юзасидан билдирилган эътирозлар беш кун давомида қайта кўриб чиқилади ва эътирозлар асосли бўлса, маълумотлар базасига тегишли тузатишлар киритилган ҳолда қайта шакллантирилган ишончлилик рейтинги бошқарув сервис компаниялари субъектларининг шахсий кабинетига юборилади.

Бошқарув сервис компаниялари субъектларини баҳолаш мезонлари методикаси, уларнинг иш фаолияти ва хизмат кўрсатишдаги мавжуд муаммоларини таҳлил қилиш учун ишлатилади. Бу мезонларда кўпинча, компаниянинг фаолиятига мос келадиган саволлар жойлаштирилади ва уларга жавоблар берилади. Бу мезонларнинг кенг тарқалган бўлимлари қуйидаги жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Бошқарув сервис компаниялари субъектларини баҳолаш мезонлари [14]

т/р	Кўрсаткичлар	Тавсифи
1.	Хизмат кўрсатиш сифати	хизмат кўрсатишни қандай сифатда олиб бориши назар тутилади.
2.	Муддатлар	хизмат кўрсатиш муддатлари тўлиқ бажарилганига эътибор берилади.
3.	Техник тажриба	компаниянинг техник тажрибаси ва уларни қандай қўллаш услубларига эғалига эътибор берилади.
4.	Маҳсулот сифати	маҳсулот сифати, уларнинг тақдим этилган муддатларига мос келиши, тўлиқлиги, умумий танлов жараёнига мос келиши текширилади.
5.	Хизмат кўрсатиш нуфузи	компаниянинг хизмат кўрсатиш нуфузи, тажрибаси, малакаси ва мунозарали ҳолатлари текширилади.
6.	Молиявий ҳолати	компаниянинг молиявий ҳолати молиявий режаларига мос келиши текширилади.
7.	Мустақиллик	компаниянинг мустақиллиги, унинг ташкилотчилик ҳуқуқлари ва режаларига эътибор берилади.

2-жадвалда кўрсатилган мазкур мезонлардан фойдаланиб, бошқарув сервис компаниялари субъектларини баҳолашда улар фаолиятини тўлиқроқ таҳлил қилиш ва уларнинг бозордаги ҳолатини аниқлаш мумкин. Бу эса бошқарув сервис компаниялари субъектларини баҳолаш мезонлари методикасида келтирилган.

Умумий мезонлар:

- бошқарув сервис компаниялари фаолиятини амалга ошириш даври;
- ЕВІТА бўйича рентабеллик даражаси - мазкур мезон бўйича балл берилишида, Солиқ қўмитасининг маълумотлар базаси бўйича юридик шахслар асосий фаолият туридан келиб чиқиб соҳаларга ажратилади ва мазкур соҳалар бўйича рентабеллик даражасининг ўртачаси аниқланади.

ЕВІТА бўйича рентабеллик даражасининг ўртача кўрсаткичига нисбатан қуйидагича балл берилади:

Соҳанинг ўртача кўрсаткичидан:

25 фоиздан юқори бўлса – 10 балл;

10-25 фоизгача бўлса – 5 балл;

10 фоизгача бўлса – 2 балл берилади.

Балларни камайтирувчи мезонлар: охириги 12 ой давомида солиқ органларида ҳисобда турган жой ўзгартирилиши; корхона раҳбарининг қўнимсизлиги (охириги ўн икки ой давомида уч ва ундан ортиқ маротаба ўзгартирилганда); таъсисчи ёки раҳбар (мулкдор)нинг ишончсизлиги; тақдим этилган солиқ ҳисоботларига тузатишлар солиқ тўловчининг ўзи томонидан ихтиёрий киритилиши; қўшилган қиймат солиғи тўловчиси махсус гувоҳнома ҳолати; солиқ қарзининг мол-мулк ҳисобидан ундирилишига қаратилганлиги; юридик шахс ва (ёки) унинг мансабдор шахсларига нисбатан солиқ ёки божхонага оид ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий, жиноий ёки бошқа жавобгарлик чоралари кўрилганлиги; маҳсулотлар (товар ва хизматларнинг) идентификация код (МХИК)ларидан нотўғри фойдаланилганлиги; бошқарув сервис компаниялари субъектининг кредитор қарздорлиги ҳолати.

3-жадвал

Бошқарув сервис компанияларининг ишончлилик рейтингдан фойдаланувчилар [16]

т/р	Манфаатдор томонлар	Рейтингдан қўтилаётган натижа
1.	Мулкдорлар	Шартномада кўрсатилган бадал тўловларининг хизматларни тўлиқ бажарилишига ва етарли даражада мулкнинг бозордаги қийматининг оширишга қизиқиш.
2.	Бошқарув сервис компаниялари	Ушбу компанияда доимий ишлашга, юқори иш ҳақи олишда, иш берувчилардан ижтимоий кафолатларни амалга оширишга қизиқиш.
3.	Мижозлар	Бошқарув сервис компаниялари олдидаги мажбуриятларини бажаришга ишонч.
4.	Солиқ органлари	Солиқ тушумларининг бюджетга барқарор тушиши
5.	Давлат	Мамлакатда аҳолининг ижтимоий яшаш шароитини турмуш тарзини яхшилаши, уларни ижтимоий ҳимояси кафолати, мамлакат имиджини кўтарилиши.

Қўшимча балл берувчи мезонлар: бошқарув сервис компаниялари субъектлари томонидан “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” ижтимоий реестрдаги ва ногиронлиги бўлган шахслар бандлиги таъминланганлиги; ўтган ҳисобот даврига нисбатан (меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан ортиқ иш ҳақи олган) ходимлар сонининг ортиши (янги ташкил этилган бошқарув сервис компаниялари субъектлари учун ўтган ойга нисбатан солиштирилади); иқтисодий фаолият турларига мувофиқ ҚҚС бўйича бир ойлик ҳисобланган солиқ суммасининг ўртача нисбати; иқтисодий фаолият турларига мувофиқ айланмадан олинadиган солиқ бўйича ҳисобланган солиқ суммасининг ўртача нисбати. Лойиҳанинг қабул қилиниши натижасида бошқарув сервис компаниялари субъектлари томонидан мажбуриятларини ўз муддатида бажаришга, бошқарув сервис компанияларининг қонунчилик талабларига тўлиқ амал қилган ҳолда фаолият юритишини рағбатлантиришга, уларнинг ишончилигини аниқлаш амалиётини жорий этиш, бунинг асосида уларга қўшимча рағбатлантириш ва преференциялар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширишда қулайликлар тақдим этилади.

Юридик шахсларнинг рентабеллик даражаси уларнинг соф фойдасига фоиз тўловлари, асосий воситалар ва номоддий активлар амортизацияси, ҳисобланган фойда солиғи суммаси қўшилиб, товарларни (хизматларни) сотишдан соф тушумга бўлиш ва 100 кўпайтириш орқали аниқланади ($EBITA\ margin = EBITA / \text{даромад} \times 100\%$).

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бошқарув сервис компаниялари субъектларининг ишончилигини ўрганиш уларнинг барқарорлиги, сифати ва самарадорлигини таҳлил қилиш билан бирга бўлиши керак. Бошқарув муаммолари бўйича назарий ишланмаларда самарадорлик, ишончилик ва сифат масалалари ижтимоий-тарихий вазиятдаги сифат фарқлари билан ажралиб турадиган мутлақо мустақил ва турли даврларда шаклланган. Юқорида айтилганларга мувофиқ, биз ишончилик мезонини интеграл баҳолашнинг амалий механизмини таклиф қиламиз, бу эса бошқарув сервис компаниялари учун компаниянинг рақобатбардошлик даражасини доимий равишда кузатиб бориш ва ўз вақтида аниқлик киритиш имконини берадиган етакчи восита сифатида жуда муҳим рол ўйнайди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 7 ноябрдаги “Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида”ги ЎРҚ-581-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/4586282>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида” 2023 йил 4 сентябрдаги ПҚ-242-сонли қарори.
3. Mohammed, J.K., Sulyman, A.O. Conventional approaches and mechanism to housing market analysis // «Collaboration for Sustainable Development in the Built Environment» International Conference of Environmental Sciences. Minna – Nigeria. (on 07 June 2019).
4. He, X., Cai, X.-J., Hamori, S. Bank Credit and Housing Prices in China (2018).
5. Uchenna O.; Hal P., Julie L., Vivienne M. Social housing strategies, financing mechanisms and outcomes: an international review and update of key post-2007 policy developments (December 2011).
6. Xing Quan Zhang, Sapon P. Housing Finance Mechanisms in Thailand // First published in Nairobi (in 2008 by Un-Habitat).

7. Igina G. Уй-жой мулкдорлари ширкатлари: турли давлатлар тажрибаси // USAID/Урбан институтининг Ўзбекистондаги лойиҳаси.
8. Кулягина Е.А.«Финансовые ресурсы коммунальных предприятий в условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства». Диссертация (2008/ 194 с.).
9. Кирсанов С.А. Зарубежный опыт управления многоквартирными домами // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. №10 (2011).
10. Степаев К.С. Управление многоквартирным домом – зарубежный опыт и Российская специфика // Российское предпринимательство. №6 1(185) (2011 год, стр. 161-166).
11. А.Х.Набиев, К.А.Тантыбаева.. «Уй-жой мулкдорлари ширкати фаолиятига оид саволларга жавоблар». Тошкент. 2006
12. Вишневская Н.М.Уй-жой мулкдорлари ширкати ташкил этиш ва фаолияти бўйича тавсиялар». Тошкент. 2006.
13. Муаллифлар тадқиқотлари асосида тузилган [13], [14], [15], [16].